

Esai Tentang Kesadaran

Guido Gusthi Abadi
April 2026

SEBUAH PENGANTAR

Yang saya tahu, selama ini kesadaran telah menjadi perdebatan dan diskusi menarik sejak ribuan tahun lalu—dan belum ada penyelesaian final. Saya menyusun esai ini dengan pemikiran murni nyaris tiada mengutip atau berinteraksi dengan teori, konsep, atau pendapat siapapun, karena saya merasa itu akan menjaga suara asli saya. Meski saya tahu, bahwa bisa saja satu-dua hal ternyata sudah pernah dikatakan, lalu saya jadi seperti *reinventing the wheel*. Namun, sesuatu dengan bahasan abstrak dan luas seperti kesadaran tentu tetap punya ruang untuk suara yang autentik—asalkan ia disusun dengan struktur dan *kebenaran* yang logis.

Esai ini masih dalam tahap pengembangan, saya berniat untuk menyelesaikannya secara murni dahulu, baru kemudian akan membaca-baca literatur agar bisa “bergelut” dengan mereka.

KESADARAN, ATAU APA?

Saya pernah berpikir, mengapa kesadaran itu tidak capek? Ia tidak sama seperti pikiran yang bisa lelah apabila terus-menerus digunakan. Sementara, kesadaran tidak, ada atau tidaknya ia sangat bergantung pada biologis tubuh. Namun, ia tidak capek ataupun lelah. Apabila tubuh tidur, maka “tidur” pula dunia dalam sudut pandang orang pertama kita. Meski orang dalam tidur masih bisa seperti sadar—misalnya ketika mendengar bunyi yang mencurigakan—namun hal tersebut merupakan stimulasi yang ditransfer sangat cepat sehingga masuk ke dalam kesadarannya (yang sedang tertidur).

Dalam kasus tidur, menurut saya tanda ia tidak dalam sadar adalah kurangnya (atau bahkan) tidak adanya persepsi dan fokus. Saat tidur, kita tidak sedang dalam kondisi mempersepsikan dan mengarahkan fokus ke keadaan sekitar. Sebagai contoh sebaliknya, apabila kita sekedar berbaring dan menutup mata, kita masih dalam keadaan terus mempersepsi dan mengarahkan fokus—apakah itu ke sekitar, ke diri sendiri yang sedang terbaring; atau ke pikiran sendiri. Fokus akan silih berganti dari yang satu ke satu lainnya. Jika kita melihat dua orang yang terbaring, namun yang satu benar-benar tertidur dan yang satu tidak. Katakanlah secara tampilan luar mereka nyaris tak bisa dibedakan: memejamkan mata dengan tenang, nafas lembut, diam—tanpa mengorok. Yang kita tahu, mereka tidur. Akan tetapi bagaimana seandainya salah satunya tidak tidur? Ia membuat dirinya sedemikian mungkin mirip dengan orang tidur, padahal ia sadar penuh. Kita tak bisa mendeteksinya kecuali ada tanda dari luar seperti pergerakan mikro atau mungkin raut

muka. Saya merasa, disini kita bisa memisahkan antara kesadaran dan pikiran, atau kesadaran dan kognitif. Sebab, saat tidur, sebenarnya fungsi kognitif masih terus berjalan, salah satunya adalah tetap mampu mempersepsi stimulus dari luar, dan itu bahkan bisa mempengaruhi mimpi yang sedang dialami saat tidur. Stimulus dari luar, khususnya yang bersifat anomali, bisa membangunkan kita dari tidur.

Misalnya, jika kita mendekat kepada orang yang sedang benar-benar tidur, selagi kita tidak menimbulkan suara yang sifatnya anomali: berbeda, tiba-tiba, atau keras; kemungkinan besar orang tersebut tidak akan sadar. Walaupun (katakanlah) dalam sedang menunjukkan suara dari benda yang berbahaya. Misalnya, saat mendekatinya, kita membawa gunting dan menggeret-geret gunting tersebut pada lemari kamar agar mengeluarkan suara. Kecuali orang tidur itu punya trauma atau asosiasi emosi sangat kuat terhadap bunyi itu, secara default atau alamiah manusia normal tidak terbangun hingga suara tersebut terdengar keras, mendadak atau berbeda. Ini berarti bahwa mereka tidak mempersepsi sampai stimulus “kejutan” datang ke mereka. Itu pun, sekali lagi, tergantung biologis tubuh.

Tentu saja ini berbeda jika orang itu hanya sekedar berbaring dan memejamkan mata, tapi belum tidur. Ia akan bisa membuka matanya bahkan jika kita menderapkan langkah kaki dengan pelan ke arahnya; sebab ia dalam keadaan terus mempersepsi dan mengarahkan fokus. Sehingga, untuk mengerti tentang kesadaran, paling pertama kita harus mengerti tentang mekanisme biologis dari apa yang menyebabkan kesadaran itu muncul. Namun, menjelaskan kesadaran hanya melalui mekanisme biologis adalah kurang tepat juga, menurut saya. Seperti menjelaskan cara kerja sebuah hormon pada tubuh untuk menghasilkan cinta, tidak serta-merta dapat dikatakan menjelaskan tentang cinta—sebab baik kesadaran maupun cinta adalah pengalaman. Disinilah letak bagian sulitnya.

Dalam kasus tidur tadi, jika kita diberi tahu bahwa salah satu masih sadar, maka pengetahuan itu akan membentuk semacam “nyawa” pada orang itu, saat kita memandangnya, yang seakan kita *merasakan* ia sedang terus mengamati sekitar dan mengetahui kita—ini menimbulkan sebuah perasaan sendiri tentang kesadaran orang lain. Meski bisa juga, kalau ternyata perasaan itu adalah “ilusi” dari pikiran kita: karena berdasarkan pengalaman kita sadar dalam mengamati sekitar; begitu pula pengalaman itu memantulkan rasa atas kesadaran pada orang lain. Perasaan ini unik, menurut saya, karena merefleksikan kesadaran kita sendiri, dan dengan itu seakan ia menyiratkan fakta bahwa kesadaran itu *ada*. Seperti kita cenderung menganggap ada kesadaran atau *spirit* yang bersemayam pada sebuah benda, dan seakan hiduplah benda tersebut.

Di zaman AI sudah cukup berkembang, pun saya tetap melihat kecenderungan yang satu ini, bahkan dalam menentukan sebuah video atau gambar dibuat oleh AI atau tidak: yaitu dari apakah ada (terasa) jiwa pada konten tersebut. Saya percaya bahwa salah satu hukum dunia adalah pantulan: setiap hal merupakan pantulan dari sesuatu. Untuk manusia, cara kita menduga sifat orang lain merupakan pantulan dari diri kita sendiri. Kita nyaris tidak bisa menduga dengan prasangka murni tentang sifat orang lain, yang di dalam diri kita tidak ada sifat tersebut.

Dalam pengalaman sadar, mengapa kita menempatkan dunia berputar di kita, perasaan akan “dunia ini sekarang ini dan disini”? Mengapa kesadaran kita ketika dalam kegiatan sehari-hari hanya mencakup kita? Melihat dan menerjemahkan dunia dalam cara kita; dunia kita? Mengapa kesadaran kita tidak “meraup” dan “sadar” tentang orang-orang lain, tentang masa-masa lain? Sampai otak mengarahkan, kesadaran akan tetap berada pada “disini dan saat ini” secara alamiah. Dunia punya sejarah yang sangat panjang, jatuh-bangun peradaban, kisah-kisah, kejayaan, masa sulit, luasnya dataran dan demografinya; tempat-tempat populer dan tidak, tempat ramai dan sepi, tempat banyak kebahagiaan atau tempat yang sengsara.

Demikian, sejarah panjang itu menjadikan hidup kita saat ini hanyalah potongan kecil dari sejarah dunia. Namun, kita merasakan seolah-olah hidup itu saat ini dan dunia berputar di kita saat masa ini. Ini mungkin adalah sifat kesadaran, ia *merasakan* itu. Kita hanya bisa mengetahui tentang yang saya sebutkan tadi itu dengan pengetahuan, tapi tidak dalam kesadaran. Kalau pun kita berusaha “menempelkan” pengetahuan tersebut ke kesadaran kita, itu nyaris tak mempengaruhi kesadaran karena ia akan kembali lagi ke sifat alamiahnya: merasakan hidup saat masa ini, disini. Tampaknya kesadaran itu cukup sempit dan tidak luas, ia butuh mengisolasi dirinya; atau terus bergerak untuk mengisolasi dirinya terlepas pengetahuan apapun yang mempengaruhinya.

Namun, yang saya klaim sebagai sifat-sifat kesadaran tadi, juga dapat dijelaskan dengan mekanisme biologis, khususnya otak. Saya menjelaskan sesuatu yang mungkin saja itu sepenuhnya sifat kognitif, saya punya sedikit kekhawatiran: jangan-jangan kesadaran dan “pikiran” (kognitif) itu sama. Jangan-jangan, kita memisahkan antara kesadaran dan pikiran karena itu juga sifat kognitif, yaitu berusaha mencari data empirik dimana indera bisa menerimanya. Sementara, pengalaman-diri sulit dimengerti kita, oleh karenanya kita menuntut untuk memecahkannya dalam data, kemudian data tersebut diolah agar kita mengerti; memuaskan diri sendiri. Mungkin pula, kesadaran itu hanyalah seperti “panggung” tempat kognisi hidup sebagai aktor utama dalam pengalaman-orang-pertama: sifatnya satu dan saling bergantung. Bukan kesadaran itu tidak ada, namun bisa saja kita salah mengira, bahwa sebenarnya kesadaran dalam pengalamannya *mengalami* adalah sifat kognisi itu sendiri.

Tentang kesadaran yang lebih lanjut, seperti apakah ada levelnya, kita sebaiknya meneliti dari sudut epistemologis tentang “pikiran ada level” itu sendiri. Level, menurut saya, adalah tanda keterbatasan dan juga merupakan sifat alamiah kognitif. Kita merasa harus mengkategorikan sesuatu yang kompleks dengan satu tahap ke tahap lainnya; dari satu jenis ke satu jenis lain. Darimana pikiran tentang level ini muncul, dan serta-merta kita menerapkannya pada kesadaran? Kita ambil contoh di dalam game, yang terdapat level-level bergantung pada tingkat kesulitannya. Dimulai dari level 1 yang paling mudah, lalu katakanlah level paling sulit adalah level 10. Ini adalah bekas dari tanda keterbatasan (serta sifat) kognitif kita. Bisakah kita menggabungkannya hingga lima level saja?

Apakah level 1 dan 2 bisa digabung menjadi satu level—yaitu level 1? Kemudian kita gabung sekaligus tiga dari 3, 4, dan 5 menjadi level 2? Bisa, sebenarnya—tergantung dari aturan yang kita tetapkan dalam menentukan apa level itu sendiri. Saya bisa saja memandang kehidupan dari lahir, bayi, remaja hingga lansia sebagai satu kehidupan; dan bisa pula membaginya menjadi level-level menurut apa yang saya inginkan: umur, perkembangan otak, kemampuan berbicara, dan lain-lain; misalnya. Atau jika menerapkan konsep kehidupan setelah kematian (afterlife), saya bisa membagi kehidupan yang panjang sekaligus dari bayi hingga lansia sebagai level 1, kemudian setelah kematian adalah kehidupan level 2. Itu harusnya sah-sah saja.

Pada sifat alamiah kognitif yang cenderung mengkategorikan sesuatu, tentu ada sisi baik dan kurang baiknya. Namun, dalam menentukan realitas sesuatu secara murni, menurut saya alangkah baiknya kita menanggalkan dahulu kecenderungan kategorisasi pada sesuatu. Lebih baik kita telusuri dahulu sebab adanya sesuatu itu, darimana ia berasal? Kemudian kita tentukan apa tujuan keberadaannya. Dalam menelusuri sebab, biasanya kita mampu menemukan kebenaran empirik yang sifatnya objektif; sementara dalam menentukan tujuan sesuatu, kita juga gampang jatuh ke dalam asumsi atau prasangka. Oleh karena itu, dalam menentukan tujuan, kita butuh menentukan tujuan yang dimaksud, seperti apakah tujuan fungsional atau tujuan eksistensial (ada nya sesuatu itu sendiri). Cara menelusuri tujuan akan kembali lagi ke sebab munculnya sesuatu itu darimana. Sebuah kapal akan bisa ditelusuri tujuannya lewat terus menilik sebabnya: gelas di atas meja, dibuat dari pabrik, yang dibuat oleh manusia. Maka kita bisa bertanya langsung pada manusia itu tentang sebab gelas yang diciptakannya. Itulah tujuan eksistensial kapal tersebut.

Akan tetapi jika ia sedang dalam keadaan fungsional (beroperasi), misalnya kapal itu sudah digunakan oleh seseorang, kita lihat ia berlayar di atas laut, maka untuk mengetahui tujuannya, kita harus menelusuri siapa yang mengoperasikan. Kesimpulan sedikit, Jika dua hal ini sudah terpenuhi dan dapat diuji, misalnya, maka barulah kita boleh mengkategorikan.

—

ILMU JENIS KEDUA

Pada kaitannya dengan bukti, saya teringat bahwa sekitar tahun 2020 pernah menulis, bahwa di dunia ini ada dua jenis ilmu: ilmu yang bisa dibuktikan lewat metode ilmiah; dan ilmu yang hanya bisa dibuktikan lewat pengalaman. Disana, saya berpendapat, bahwa "untungnya" kita memiliki pengalaman yang sama tentang visualisasi dan mimpi—dalam artian mengalami. Sebab, katakanlah di suatu tempat hanya ada satu orang yang bisa bermimpi, sementara orang lain tidak, betapa luar biasa sulitnya untuk membuktikan bahwa mimpi itu ada.

Apakah orang sedang bermimpi atau tidak, sekarang kita bisa membuktikannya dengan teknologi yang ada, sampai disini secara "objektif" kita mampu mengetahui apakah seseorang sedang bermimpi atau tidak. Dengan demikian, ilmu untuk mengetahui orang sedang bermimpi atau tidak, adalah ilmu jenis pertama (bisa dibuktikan lewat metode ilmiah). Namun, ini dimaklumi sebab yang dibuktikan adalah kondisi mereka; bukan pengalaman mereka—itu pun disebabkan oleh pengalaman juga. Maksudnya, dalam skenario di atas, sampai ada orang lain yang sama-sama bermimpi, mungkin tidak akan

tahu tentang mimpi; kemudian pengalaman yang sama itu lah yang menjembatannya. Meski kita bisa tahu apakah orang sedang dalam kondisi bermimpi atau tidak, kita tidak tahu apa yang sedang ia mimpikan. Untuk sekarang ini, menurut pendapat saya pribadi, manusia tidak akan pernah bisa melihat pengalaman bermimpi itu—seperti pengalaman visual saat berjalan kaki dengan sebuah kamera—seberapa berkembang pun teknologi nantinya.

Mengapa? Karena ia berada pada ilmu jenis kedua, yaitu hanya bisa dibuktikan lewat pengalaman. Ilmu ini dianggap benar, karena dialami, dan pengalaman tidak bisa direduksi menjadi "data" yang mampu dibuktikan secara metode ilmiah. Itulah mengapa saya pribadi membaginya menjadi dua jenis yang tak sama. Kalau pun bisa tahu apa yang sedang dimimpikan orang lain, itu sifatnya mengetahui lewat indikator atau gejala yang ditampakkan; beginilah cara kita mengetahui ilmu jenis kedua. Ilmu jenis kedua seakan punya sifat alamiah untuk “meninggalkan bekas” agar ia bisa diketahui lewat indikator atau gejala, nyaris tak ada pengalaman terisolasi penuh yang tak bisa dideteksi atau diukur kecuali kita tak punya jembatan untuk mengetahui terlebih dahulu tentang adanya pengalaman itu. Di dunia, ada banyak sekali jenis ilmu pengalaman ini: visualisasi, mimpi, merasakan emosi, persepsi hingga kesadaran itu sendiri. Tapi dalam cabang-cabangnya, ia akan menjadi lebih banyak lagi.

Dalam visualisasi ada pengalaman bayangan di pikiran atau di luar pikiran, dalam mimpi ada pengalaman lucid dream; dalam merasakan emosi ada pengalaman cinta, sedih, marah, syukur dan sebagainya, dalam persepsi ada pengalaman seperti persepsi mundur, maju, penyatuan dan seterusnya. Jika tidak ada orang lain yang menceritakan pengalaman ini, bagaimana kita bisa mengetahui, untuk kemudian mengukurnya? Mustahil, kalau bukan luar biasa sulit. Itulah, barangkali mengapa hingga kini pengetahuan kita tentang pengalaman kognitif hewan masih sangat terbatas: sebab tidak ada yang menjembatannya—kita tak mengerti bahasa hewan untuk masuk ke soal pengalaman mereka.

Saya teringat kepada salah satu halaman di dalam Novel "Senandung Ombak" karya Yukio Mishima, dimana Shinji (tokoh utama) merasakan sebuah perubahan lahiriah setelah bertemu dengan Hatsue: pipinya memerah saat nama Hatsue disebut oleh teman-temannya, perubahan lahiriah itu terasa aneh dan perasaan seperti itu hanya ia dapat saat berada di dalam pekerjaan berat saja. Tanpa komunikasi, mungkin kita sulit mengetahui perasaan ini, jembatannya dahulu. Baru kemudian kita membangun tentangnya. Menurut saya, perasaan tersebut adalah perasaan semacam “kejantanan” dalam konotasi menjadi lebih kuat dan dewasa; menjadi jantan. Sebab, antara Shinji yang awalnya polos dan tidak menaruh perhatian dengan seorang wanita, kini ia punya perhatian kepada wanita yang kemudian mempengaruhi persepsinya tentang diri sendiri—ini kemudian akan mempengaruhi perasaannya dalam memandang diri sendiri *saat itu*. Ada gerak perubahan dimana bentuk awal berbeda dengan bentuk pada tahap selanjutnya; dari polos kini “merasa” dewasa. Ini semua adalah indikasi dari sebuah pengalaman.

Barangkali kita pernah merasakan pengalaman yang sama, namun tidak menaruh perhatian padanya; barangkali juga tidak pernah merasakannya sama sekali. Sehingga, ranah ilmu jenis kedua yang hanya bisa dikenali lewat pengalaman ini masih sangat abu-abu. Ia seperti malam gelap yang dari mata telanjang tidak terlihat bintang, namun di baliknyanya mengandung potensi keberadaan dan jumlah bintang-bintang. Sampai kita

menggunakan cara tertentu untuk mengetahui satu bintang, kemudian mengarahkan perhatian lebih ke bintang tersebut, barulah kemudian kita bisa menggunakan metode dan alat selanjutnya untuk menyingkap realita bintang itu. Begitulah gambaran potensi pengalaman seperti pengalaman perasaan yang ada di manusia—sangat banyak—sangat kompleks.

Sehingga, tanpa jembatan seperti orang yang mengalami hal tersebut kemudian memberi tahu, pengalaman tersebut sangat sulit untuk diketahui. Demikian pula kesadaran, meski “jenis” kesadaran tampaknya tak sebanyak jenis persepsi atau perasaan (atau barangkali hanya satu saja) kesadaran dalam bentuk definisi dan apa yang menyusunnya mungkin lebih kompleks dan lebih besar dari persepsi, mimpi ataupun perasaan. Jika kesadaran diumpamakan sebuah listrik, maka apa yang ia hidupi seperti lampu, kipas angin, atau kulkas adalah begitu pula persepsi, mimpi dan perasaan. Jika kesadaran tiada, maka “mati” lah pengalaman melihat: meski objek memantulkan cahaya pada retina dan segala jenis mekanismenya yang menjadikan kita bisa melihat—kita tidak bisa *melihat*. Mata kita terbuka, namun mekanisme itu sia-sia.

Apakah berarti ilmu jenis kedua bisa menjadi jenis pertama? Tidak. Kita hanya bisa mengetahui dari luar atau mendeteksinya. Dalam arti lain, kita hanya bisa mengetahui representasi dari ilmu jenis kedua. Barangkali, logika untuk mereduksi kesadaran itu sendiri bermasalah dan tidak masuk akal. Kita harus berusaha untuk mundur-melihat lagi dan lagi tentang kesadaran, ini adalah cara kecil yang barangkali bisa membantu kita untuk keluar dari kerangka tentang kesadaran yang selama ini kita duga. Lebih lagi, saya berpendapat, ilmu jenis kedua seharusnya benar dalam dirinya sendiri: tidak perlu kita reduksi. Dengan syarat, ia mencakup diri si orang yang mengalami saja, dalam dirinya sendiri; dunianya sendiri. Misalnya, jika orang berkata bahwa ia sedang membayangkan zebra di dalam rumahnya, maka bagi ilmu jenis kedua, itu adalah kebenaran—sampai disitu saja. Itu sifatnya pengalaman-diri yang murni. Tidak perlu kita tuntutan pembuktian apapun, karena kemungkinan besar segala usaha pembuktian untuk pengalaman-diri murni akan gagal. Kecuali hanya representasi saja, seperti saat membayangkan zebra, mungkin aktifitas otak ketika diukur mengalami sedikit perubahan, dan dalam ilmu psikologi faal mungkin itu bisa mengindikasikan kebenaran tentang *membayangkannya*.

Dengan demikian, ilmu jenis kedua benar—dengan hanya satu indikator: bahwa ia mengalami. Tidak butuh data apapun lagi, ia benar dalam dirinya sendiri. Dalam kasus psikosis, misalnya, jika ada yang mengatakan bahwa ia sedang melihat seekor makhluk mirip Gorilla namun punya sayap, maka ia benar dalam lingkup ilmu kedua; karena ia mengalaminya. Tentang apakah ada gorilla tersebut atau tidak, barulah kita gunakan segala macam metode untuk ilmu jenis pertama. Apakah orang tersebut sakit, ada masalah pada otaknya, dan semacamnya, itu tugas ilmu jenis pertama. Dalam ilmu jenis kedua, ia benar, karena ia **mengalaminya**. Contoh pada indera lain, misalnya seseorang bilang bahwa ia merasakan “enak” pada satu masakan, maka dalam ilmu jenis kedua, ia benar. Tidak perlu kita reduksi lagi. Tentang apakah ia jujur atau bohong, itu urusan ilmu jenis pertama, dan tentang pengalaman dia merasa enak, kita tidak bisa membuktikannya dengan cara ilmu jenis pertama.

